

De las Variables en el Big Data a las Personas en la Vida Cotidiana

Jorge Iván Pérez Rave

Grupo de investigación IDINNOV, investigacion@idinnov.com

Los anuncios de venta de bienes raíces en internet son una de las diversas manifestaciones del Big Data en la actualidad. Se generan y actualizan en tiempo real, provienen de múltiples fuentes y presentan una naturaleza heterogénea, con datos en formatos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Por ello, requieren enfoques avanzados, algunos enmarcados en inteligencia artificial, para su recolección, preparación, procesamiento, análisis y visualización, con el fin de garantizar resultados válidos, confiables y oportunos.

Este ensayo ofrece una mirada distinta, desde la cotidianidad, a uno de los aportes (método MINREM) del artículo *A Machine Learning Approach to Big Data Regression Analysis of Real Estate Prices for Inferential and Predictive Purposes* (Pérez-Rave et al., 2019), publicado en *Journal of Property Research*. Asimismo, surge como respuesta a abusos analíticos identificados en algunos modelos predictivos, propios de escenarios empresariales.

Para respaldar el ensayo con evidencia, se incluyen dos figuras generadas con MINREM_2.0¹ (Pérez-Rave, 2025) en Python. Estas se derivan de dos muestras ilustrativas: la primera, con 20.000 registros y 220 variables; y la segunda, con 30.000 registros y 300 variables².

Este ensayo adopta un estilo de escritura no científica para facilitar su comprensión, haciéndolo más cercano a la vida cotidiana y fomentando la reflexión a través de analogías pedagógicas, habituales en la labor docente (Portela et al., 2022; Pérez-Rave, 2015).

Ahora sí, comencemos...

¹ MINREM fue introducido en Pérez-Rave et al. (2019) como un método de depuración de variables basado en regresión, remuestreo y estabilidad estadística. MINREM_2.0, en Python, optimiza su eficiencia computacional y mejora la interpretación de resultados gracias a la reconfiguración del código y las modificaciones en variables, ejes, idioma y colores. Así, funciona como un depurador de predictores para modelos avanzados como redes neuronales, boosting, random forests y support vector machines.

² La primera muestra se basa en datos propios de oferta web de apartamentos en Colombia. La segunda se seleccionó aleatoriamente de un conjunto de 51.808 observaciones de la American Housing Survey 2011, publicada por el *U.S. Census Bureau* y el *Department of Housing and Urban Development (HUD)*, a la cual se accedió a través del material suplementario del artículo de Mullainathan & Spiess (2017). Para el presente ensayo, la muestra fue ampliada en número de variables mediante la generación de atributos adicionales, derivados de las variables originales, con el fin de aumentar la complejidad del análisis ilustrativo.

Cuando nos enfrentamos a retos de modelamiento con una variable que debe ser predicha, clasificada o explicada (también conocida como "Y", "respuesta", "objetivo", entre otros nombres), es fundamental comprender que existen tres tipos de variables, las cuales podemos denominar: esenciales, no esenciales y volátiles.

Las variables esenciales siempre lo son, sin importar cuántos datos agregues. En la vida, estas se parecen a aquellas personas con quienes siempre puedes contar, que están en las buenas y en las malas, en quienes puedes confiar sin dudar. En cambio, las variables no esenciales, por más datos que añadas, siguen sin serlo. Son como esas personas con las que sabes que no hay afinidad ni apoyo, pero que son transparentes y te dejan claro desde el inicio a qué atenerte.

Y luego están las "benditas" variables volátiles. Aquellas que se muestran esenciales en ciertas circunstancias, pero que en realidad son inestables y engañosas. En la vida, son como las personas volátiles; es decir, oportunistas, que parecen fieles y leales, pero que dan la espalda o cambian su actitud cuando dejan de sacarte provecho. Esas variables (y personas) son difíciles de detectar y representan un alto riesgo, tanto en el modelamiento analítico como en la vida cotidiana.

Las Figuras 1 y 2 ilustran tal situación, considerando miles de registros y cientos de predictores potenciales. Pero más allá de eso, también puedes verlas como un reflejo de los tres tipos de personas que acabamos de describir.

Figura 1. Evaluación de la estabilidad de las variables mediante MINREM_2.0, en Python. Muestra: 20.000 observaciones, variables: 220, duración: 2,93 minutos. Datos propios de oferta web de apartamentos en Colombia.

Figura 2. Evaluación de la estabilidad de las variables mediante MINREM_2.0, en Python. Muestra: 30.000 observaciones, variables: 300, duración: 9,07 minutos. Datos de la American Housing Survey 2011 (U.S. Census Bureau y HUD), con extensión propia en número de variables para aumentar la complejidad del análisis ilustrativo.

Al considerar detenidamente las Figuras 1 y 2, notarás tres comportamientos distintos. Dos de ellos reflejan estabilidad una vez que la muestra alcanza un umbral mínimo de información. En el eje X, verás que, aunque la muestra crece hasta 20.000 registros en la Figura 1 y hasta 30.000 en la Figura 2, algunas líneas permanecen arriba (variables esenciales) y otras se mantienen abajo (variables no esenciales). Estos dos grupos tienden a conservar su estabilidad sin importar “el ritmo que les toque” o “el agua que los moje”. En cambio, el otro grupo de líneas, el de las variables volátiles, fluctúa según la "potencia" que recibe, al igual que las personas volátiles, que se acomodan según las condiciones (p. ej., dinero, estatus, influencia, apariencia o conocimiento) del “árbol al que se arrimen”.

Entonces, ¿cómo proceder? Aquí van tres claves. La primera es la plena conciencia: reconocer que estos tres tipos de variables existen, tanto en el mundo de los datos como en la vida en general. La segunda es la observación y, la tercera, la comprensión.

En el mundo de los datos, esto implica abandonar la idea de que "la teoría va por un lado y la práctica por otro". En realidad, "no hay nada más práctico que una buena teoría" (Kurt Lewin). Por ello, primero profundice en las teorías del problema a resolver, con el fin de construir una guía de partida para comprender qué variables, con base en una argumentación sólida, se presume que impactan la "Y". Luego, contraste la teoría con pruebas empíricas de estabilidad para confirmar qué variables sostienen el modelo en su contexto específico y cuáles son solo espejismos generados por el azar o por condiciones particulares.

En otras palabras, en el mundo de los datos, use la teoría para identificar patrones causales potenciales y luego valide dichos patrones con datos en cada caso concreto. En la vida, tome consciencia de sus presuposiciones (ej. modelos mentales) sobre qué personas pueden considerarse esenciales, no esenciales o volátiles. Para ello, observe y comprenda los antecedentes, palabras, gestos, emociones, comportamientos y hechos, pero, sobre todo, la coherencia entre lo que piensan, dicen y finalmente hacen.

Y en ese proceso, recuerde: no puede cambiar la naturaleza de las variables ni de las personas. Lo que sí está bajo su control es identificarlas y actuar en consecuencia, focalizando su energía y atención en lo esencial y liberándose paulatinamente de lo trivial. De este modo, podrá fortalecer conexiones clave y reconfigurar modelos mentales o analíticos para que sean más sólidos, eficientes y pertinentes.

Como bien sugieren los estoicos, haga su parte sin ansiedad, simplemente observando, comprendiendo y viviendo. Esto funciona: en Pérez-Rave et al. (2019), de 162 variables analizadas, solo 12 (7,4%) resultaron esenciales. En los datos usados para la Figura 1, fueron 9 de 220 (4,1%), y en los de la Figura 2, apenas 5 de 300 (1,7%).

Recuerde entonces: “el hábito no hace al monje” y “no todo lo que brilla es oro”. Por lo mismo, hay variables y personas esenciales, no esenciales y volátiles. Al final, ampliar la conciencia y actuar con prudencia marcan la diferencia: una vida con menos ruido y más claridad.

Referencias:

Mullainathan, S., & Spiess, J. (2017). *Machine Learning: An Applied Econometric Approach*. *Journal of Economic Perspectives* 31 (2): 87–106.

Pérez-Rave, J. I., Correa-Morales, J. C., & González-Echavarría, F. (2019). A machine learning approach to big data regression analysis of real estate prices for inferential and predictive purposes. *Journal of Property Research*, 36(1), 59-96. <https://doi.org/10.1080/09599916.2019.1587489>.

Pérez-Rave, J. I. (2025). MINREM_2.0: Optimización metodológica y computacional para la selección de variables en modelos predictivos (Documento interno). Grupo de Investigación IDINNOV.

Portela, M. P., Salic, M. A., Ceccacci-Sawicki, L., Fernández, C., & Olgún, M. V. (2022). Las analogías y las metáforas como recursos para la enseñanza y aprendizaje: una revisión sistemática. *Perspectivas en Psicología*, 19(2), 84-106. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9086496.pdf>

Pérez-Rave, J. I. (2015). El legado de Robert: Novela de ingeniería para el mejoramiento empresarial. IDINNOV. <https://idinnov.com/el-legado-de-robert/>

Cómo citar:

Pérez-Rave, J. I. (2025). De las Variables en el Big Data a las Personas en la Vida Cotidiana. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14947977>